

Eski Türkçe Metinlerde *körü* Edatı ve (*añar*) *körü* (*bil-*) İfadesi Üzerine

On the Postposition *körü* and the Expression
(*añar*) *körü* (*bil-*) in Old Turkic Texts

BUKET NUR KIRMIZIGÜL ŞİMŞEK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

(buketkirmizigul@gmail.com), ORCID: 0000-0003-0969-534X.

Başvuru/Submitted: 04.07.2025. Kabul/Accepted: 29.10.2025.

“ ” Kırmızıgül Şimşek, Buket Nur. “Eski Türkçe Metinlerde *körü* Edatı ve (*añar*) *körü* (*bil-*) İfadesi Üzerine.” *Zemin*, s. 10 (2025): 146-164.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17634357>.

Özet: Edat kategorisi Türk dilinde ilk yazılı metinlerden itibaren mevcut olup Türk dilinin gelişim sürecinde edat sayısının da arttığı görülmektedir. Bu makalede runik harfi Türk kağanlık yazıtlarındaki bilinen edatlara ilaveten edat işlevinde bir biçimin daha bulunduğu ortaya konulacaktır. Bu arada *kör-* ve *bil-* fiillerinin eşdizimli kullanımı da incelenecektir. Runik harfi Eski Türkçe yazıtlarda karşılaşılan *ayar körü bil-* ifadesi ile Eski Uygurca metinlerde yer alan bazı *körü* biçimlerinin nasıl anlaşılması gerektiği hususları üzerinde de durulmaktadır. Ayrıca İlk İslami Türkçe metinlerden *Kutadgu Bilig*'de ve Eski Uygurcada *körü* edatına dair örneklerin bilindiğinden çok daha fazla olduğu ilgili metinlerdeki örnekler üzerinden ortaya konacaktır. Konuyla ilgili olarak söz konusu edatın istemi meselesi de ayrıntısıyla irdelenmiş ve edatın öncesinde gerektirdiği hâl ekine göre işlevlerinin çeşitlendiği, bilinen istemleri dışında farklı dizimlerle örneklerinin de bulunduğu görülmüştür. Edatın Eski Uygurca için bilinen kıyaslama işlevinin dışında görecelik, uygunluk işlevlerinde de kullanıldığı, bu dönem metinlerinden elde edilen tanıklar vasıtasıyla gösterilecektir.

Anahtar Kelimeler: Eski Uygurca, Orhon Yazıtları, edat, eşdizimlilik, idrak fiilleri, gramerleşme.

Abstract: The category of postpositions has existed in the Turkic language since the earliest written texts, and the number of postpositions has increased throughout the development of the Turkic language. This article will demonstrate that, in addition to the known postpositions found in Turkic Khaganate inscriptions with runic script, there is an additional form functioning as a postposition. In the meantime, the collocational use of the verbs *kör-* and *bil-* will be examined. It also focuses on how to understand the expression *ayar körü bil-* encountered in Turkic inscriptions with runic letters and certain examples of *körü* in Old Uyghur texts. In addition, it demonstrates through examples from relevant texts that there are many more examples of the postposition *körü* in *Kutadgu Bilig*, which is one of the earliest Islamic Turkic texts, and in Old Uyghur than is commonly known. With respect to this issue, the *case government* of the postposition in question is also examined in detail and shown that its functions vary according to the case suffix it requires before the postposition and that there are examples with different sequences other than the known functions.

Keywords: Old Uyghur, Orkhon Inscriptions, postposition, collocation, perception verbs, grammaticalization.

Türk dilinde edat kategorisinin tanımı ve kapsamı gramer çalışmaları-
rında farklı yaklaşımlarla ele alınmış durumdadır. Bunun yanı sıra
isimlendirme konusunda da çeşitli tercihler görülmektedir. Arapça
“âlet, vasıta” anlamındaki *edat* kelimesinin yanında *ilgiç*, *ilgeç*, *takı* ve *sontakı*
terimleri de kullanılmıştır. Müşterek bir tanımla edatlar; tek başına anlamı
olmayan, çekime girmeyen, isimlerden sonra gelerek cümle içinde anlam ilgi-
leri kuran görevli sözcüklerdir.¹ İşlev bakımından hâl eklerine benzer şekilde
kullanılmalarına rağmen önceki kelimeye bitişmemeleri açısından bağımsız
birimlerdir. Ayrıca hâl eklerine kıyasla edatlar ifadeye çok daha fazla anlam
ve çeşitli nüanslar katabilmektedir.² Edatlar ayrıca edat öbeği hâlinde sıklıkla
ismi cümlelerin zarf ögesi yapar.

Edatlar bazı çalışmalarda tek başına anlamı olmaması ve görevli sözcükler
olmaları özelliğiyle ortaklaşan bağlaçlar ve ünlemlerle aynı kategoride değ-
lendirilmiştir. Jean Deny,³ Muharrem Ergin,⁴ Necmettin Hacıeminoğlu,⁵ Kemal
Eraslan,⁶ Annemarie von Gabain⁷ gibi Türk dili uzmanları edatların kapsamına
bağlaçları ve ünlemleri de dâhil etmektedirler. Hacıeminoğlu bu konudaki müsta-
kil çalışmasında edatları; “çekim edatları,” “bağlama edatları,” “kuvvetlendirme
edatları,” “karşılaştırma-denkleştirme edatları,” “soru edatları,” “çağırma-hitap
edatları,” “cevap edatları,” “ünlemler,” “gösterme edatları” ve “tekerrür edatları”
olmak üzere çok geniş bir kapsamda ele almış ve bağlaçlar ile ünlemleri de aynı
kategoriyeye dâhil etmiştir.⁸ Tahsin Banguoğlu,⁹ Zeynep Korkmaz,¹⁰ Talat Tekin,¹¹

1 Zeynep Korkmaz, *Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi*, 5. bs. (Ankara: TDK, 2017), 895.

2 Necmettin Hacıeminoğlu, *Türk Dilinde Edatlar* (İstanbul: Bilge-Kültür-Sanat, 2015), 1; Mustafa Öner, “Edatların Karşılaştırma ve Sınırlandırma Bağlantıları,” *TDAY Belleten 1999 I-II*, (2003): 148.

3 Jean Deny, *Türk Dil Bilgisi*, çev. Ali Ulvi Elöve, günümüz Türkçesine uyarlayan Ahmet Benzer (İstanbul: Kabalca, 2012).

4 Muharrem Ergin, *Türk Dil Bilgisi* (İstanbul: Bayrak, 2011).

5 Necmettin Hacıeminoğlu, *Karahanlı Türkçesi Grameri*, 4. bs. (Ankara: TDK, 2013); Hacıemi-
noğlu, *Türk Dilinde Edatlar*.

6 Kemal Eraslan, *Eski Uygur Türkçesi Grameri* (Ankara: TDK, 2012).

7 Annemaria von Gabain, *Eski Türkçenin Grameri*, çev. Mehmet Akalın, 5. bs. (Ankara: TDK, 2007).

8 Hacıeminoğlu, *Türk Dilinde Edatlar*.

9 Tahsin Banguoğlu, *Türkçenin Grameri*, 8. bs. (Ankara: TDK, 2007).

10 Korkmaz, *Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi*.

11 Talat Tekin, *Orhon Türkçesi Grameri* (Ankara: TDK, 2016).

Marcel Erdal¹² ise bağlaç ve ünlemleri edatlardan ayrı bir kategori olarak değerlendirir. Ayrıca terim konusunda Banguoğlu'nun edat terimi yerine "taki" terimini tercih ettiği, Talat Tekin'in ise *Orhon Türkçesi Grameri*'nde hem "sontaki" hem "edat" terimlerini kullandığı ve bunları birbirinden ayırdığı görülmektedir. Talat Tekin *sontaki* ile diğer gramerlerdeki 'çekim edatlarını', *edat* terimi ile de 'pekiştirme edatlarını' ifade etmektedir.¹³ Benzer bir yaklaşımı Marcel Erdal'da görmek mümkündür. Erdal'ın *A Grammar of Old Turkic* adlı çalışmasında edatlar ve bağlaçlar birbirinden ayrı ele alınmış ve *postposition* terimi ile çekim edatları, *particle* terimi ile pekiştirme edatları kastedilmiştir. Türk dilindeki edatlar üzerine bir diğer müstakil çalışmayı yapmış olan Yong-Söng Li¹⁴ ise *sontaki* terimini tercih etmiş ve çalışmaya yalnızca 'çekim edatlarını' dâhil etmiş, bağlaç ve ünlemleri ayrı tutmuştur.

Zeynep Korkmaz, gramer çalışmasında edat teriminin daha gelenekleşmiş olarak kullanılması nedeniyle ve diğer terimlerin çeşitli sakıncalar taşıdığını belirterek edat ismini tercih etmiştir.¹⁵ Ayrıca bağlaçları edatlardan ayrı bir kelime sınıfı olarak ele almış; ünlemlerin ise bir açıdan özel anlamları olduğunu düşündüğü için görevli sözcüklerden tamamen ayrı tutmuştur.¹⁶ Bu çalışmada da Korkmaz'ın yaptığı şekilde daha yaygın olan edat terimi tercih edilmiş ve bağlaçlar ve ünlemlerden farklı bir sözcük sınıfı olarak ele alınmıştır. Ayrıca Talat Tekin ve Marcel Erdal'ın edatları ve pekiştirme unsurlarını farklı başlıklarda ele aldıkları yöntem de burada benimsenmiş ve Tekin tarafından 'edat', Erdal tarafından ise 'particle' şeklinde tesmiye edilen dil birimleri edatlardan ayrı bir kelime sınıfı olarak düşünülmüştür. Çalışmada Eski Türkçedeki *körü* edatının gözden kaçan tanıklarına dikkat çekilecek, aynı zamanda *kör*- "görmek" fiilinin "uygunluk, kıyaslama" işlevlerinde bir edata kaynaklık etmesindeki semantik süreç incelenecektir.

12 Marcel Erdal, *A Grammar of Old Turkic* (Leiden-Boston: Brill, 2004).

13 Talat Tekin, *Orhon Türkçesi Grameri*, 138-148.

14 Yong-Söng Li, *Türk Dillerinde Son Takılar* (Ankara: TDK, 2022).

15 Korkmaz, *Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi*, 895 dipnot 471.

16 Korkmaz, *Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi*, 894.

kör- ve bil- Fiillerinin Eşdizimliliği¹⁷

Dillerde idrak sürecini temsil eden fiillerden *anlamak* fiili ile *görmek* arasında kavramsal bir metafor oluşmuştur. Esasında bir algı/duyu fiili olan *görmek*, çeşitli dillerde zihinde verinin algılanmasından sonraki daha ileri aşamalarda gerçekleşen verinin işlenmesi yani idrak sürecini de ifade eden anlamlar kazanmıştır. Lakoff ve Johnson, insan zihnindeki bu *anlamak görmektir* metaforuna günlük konuşmadaki deyimlerden pek çok örnek getirir: *Bakış açımdan farklı görünüyor. Bu konu hakkındaki görüşün nedir? Şimdi bütün resme sahibim gibi*.¹⁸ Bunlara ek olarak İngilizcedeki *I see you* “Seni anlıyorum” gibi bir kullanımında temel anlamı “görmek” olan *to see* fiilinin *anlamak* anlamı ile kullanılması, *görmek* fiilleri ile *anlamak/bilmek* idrak fiilleri arasındaki ilişkiyi çok açık bir şekilde örnekleemektedir. Hirik ve Çolak, “Türkçe Mental Fiillerde ‘Çok Katmanlılık’” adlı yazılarında bu fiillerin anlamı söz konusu olduğunda cümledeki bağlamın önemine dikkat çekerek şu örneği verirler:

Örneğin, öğrenim hayatında bir ders konusu ile ilgili olarak öğrenci “Biz bunu gördük.” dediğinde *gör-* fiili ile kastedilen algılama sürecini başlatan, dolayısı ile duyu fiili olan *gör-* değil, anlamayı ifade eden *bil-* fiilidir. Yani *gör-* ile *bil-* ya da *öğren-* kastedilmektedir.¹⁹

Türkiye Türkçesinde *gör-* fiili “anlamak, sezmek, kavramak, değerlendirmek, çok değer vermek” gibi farklı anlamlara sahiptir. Runik harfli Eski Türkçe metinlerde ise *kör-* fiili temel anlamları olan “görmek, bakmak” dışında “tâbi olmak, bağımlı olmak, hizmet etmek, zahmet çekmek” gibi farklı anlamlara evrilmiştir.²⁰ Hatta Yaylagül’e göre şu örnekte *kör-* fiilinin runik harfli metinlerde “anlamak, sezmek, kavramak” anlamının da bulunduğu düşünülebilir: *on ok bodun emgek körti* (KT D 19) “On ok halkı ızdırıp gördü (=On ok halkı ızdırabın ne

¹⁷ Sözcüklerin düzenli bir biçimde birlikte kullanılmaları durumuna eşdizimlilik denir. Bkz. Kâmile İmer, Ahmet Kocaman ve A. Sumru Özsoy, *Dilbilim Sözlüğü* (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2011), 30, 121.

¹⁸ George Lakoff ve Mark Johnson, *Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil*, çev. Gökhan Yavuz Demir, 2. bs. (İstanbul: İthaki, 2015), 83.

¹⁹ Erkan Hirik ve Tuğba Çolak, “Türkçe Mental Fiillerde ‘Çok Katmanlılık’,” *IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, haz. Hikmet Koraş (Niğde, 2017), 3:264.

²⁰ Özen Yaylagül, “Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiller,” *Modern Türklük Araştırmaları Dergisi* 2, s. 1 (2005): 27.

olduğunu anladı, kavradı).²¹ Benzer bir şekilde *emgek kör-* ifadesi Eski Uygurca metinlerde de tanıklanır: *inçip tanuklamış üdte ol emgek körmek üze tarkarguluk niz-vanılarning bilip öçmekin yme ok* (Üİ 111a16-17) "bu durumda, o, ıstırapı görmek ile uzaklaştırılacak *klesa*'ların bilip sönmesini tanıklamış olduğu vakitte de."²²

Eski Türkçede *kör-* fiilinin bir yandan metaforik anlamlar kazanırken bir yandan anlamsızlaşarak gramerleşme aşamalarından geçtiği görülmektedir. Gökçe tarafından *Kutadgu Bilig* özelinde *kör-* algı fiilinin aynı zamanda bir idrak fiili sayılabilecek metaforik anlamlara ulaştığı, bunun yanında deneme kılınışında yardımcı fiil ve ayrıca bir bağlaç olarak gramerleştiği ortaya konmuştur. Bunlara ilaveten söz konusu fiilin bu yardımcı fiil ve bağlaç işlevleri yanında, Türkçenin ilk yazılı metinlerinden itibaren edat işlevinde gramerleştiği görülecektir.

II. Köktürk Devleti'nden bugüne ulaşan *Kağanlık Yazıtları*, Türk milletine ve yöneticilerine bir nasihat ve uyarı işlevi görmüş abidelerdir. Bugün de hâlâ bizlere önemli tavsiyelerde bulunan yazıtlarda dinleyici veya okuyucunun dikkatini metne yoğunlaştırmak isteyen bir üslup kullanılmıştır. *Edgüti işit katıgdı tıñla* denilerek dikkatle kulak verilerek söylenenlerin doğru anlaşılması özellikle amaçlanmaktadır. Yine *eşid-* ve *tıñla-* fiilleri gibi dikkatleri yoğunlaştıran ve doğru bir kavramanın beklendiği benzer bir ifade olarak *kör-* ve *bil-* fiillerinin kullanıldığı görülmektedir. *Kağanlık Yazıtlarından Köl Tigin Yazıtı*'nda peş peşe üç satırda, *Bilge Kağan Yazıtı*'nda ise bu satırlara paralel art arda iki satırda *kör-* ve *bil-* fiilleri bir arada yer almaktadır. Burada üst üste tekrar edilen bu yapıyla bir vurgu veya uyarı amacıyla dikkatlerin çekilmek istendiği anlaşılmaktadır. Örnekler şu şekildedir:

neñ neñ sawım <bar> erser beñgü taşka urtum añar körü bilij (KT G11)

"Ne kadar sözüm varsa ebedî taşa kazıdım (yazdım). Ona bakarak anlayın."

könülteki sawımın urturtum on ok oğlıña tatıña teği bunı körü bilij beñgü taş tokıttım (KT G12)

"Gönlümdeki sözleri nakşettim. On Ok oğullarına, yabancılarına kadar bunu görüp bilin. Ebedî taş yaptırdım."

erig yerte erser ança erig yerte beñgü taş tokıttım bitidim anı körüp anca bilij (KT G13)

"ulaşılabilir yerde ise, böylesi ulaşılabilir yerde ebedî taş kazıttım, yazdırdım. Onu görüp öylece bilin."

21 Yaylagül, "Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiller," 27.

22 F. Sema Barutçu-Özönder, *Üç İtigsizler: Giriş-Metin-Tercüme-Notlar-İndeks XXX Levha* (Ankara: TDK, 1998), 80.

*neñ neñ sawım [bar erse]r beñgü taşka urtum añar **körü bilij** (BK K8)*

“Ne kadar sözüm varsa ebedî taşa kazıdım (yazdım). Ona bakarak anlayın.”

*on ok oğlıña tatıña teği bunı **körü bilij** beñgü taş tokıttım (BK K15)*

“On Ok oğullarına (ve) yabancılarına kadar bunu görüp anlayın. Ebedî taş kazıttım.”

Kör- fiilinin yazıtlarda dikkat çekici bir şekilde *bil-* fiili ile yan yana kullanılması oldukça anlaşılırdır. GÖRMEK algı fiilinin semantik alanının BİLMEK idrak fiili ile iç içe olması bu iki fiilin eşdizimliliğini artırmıştır. Faruk Gökçe,²³ Eski Türkçede *kör-* fiilinin idrâk anlam alanıyla ilişkisini teferruatlı bir şekilde ortaya koymuştur. Birçok dilde mevcut olan BİLMEK GÖRMEKTİR kavramsal metaforu bu anlam gelişimine yol açmaktadır. İnsan zihninin edindiği çoğu bilgi beş duyu, bu duyular içinde ise büyük oranda görme duyusu vasıtasıyla elde edilmektedir. Bu nedenle *Köktürk Yazıtlarında* birlikte kullanıldığı görülen *kör-* ve *bil-* fiilleri, Türkçenin daha sonraki tarihî metinlerinde de benzer şekilde eşdizimlilik göstermektedir. Wilkens, sözlüğünde²⁴ Eski Uygurcada *kör-* *bil-* dizilimini ayrıca belirterek “algılamak, anlamak” karşılıklarını vermiştir. Ayrıca *kör-* fiilinin Eski Uygur Türkçesinde yine bir idrak fiilli olan *sakın-* ile yan yana kullanıldığı görülmektedir:

körü kolulayu sakınsar alku tınığlar arasında kopda kötrülmiş erür siz (AY 769-772).²⁵ “Bakılarak (dikkatle) düşünüldüğünde bütün canlılar arasında bütünüyle yüce olansınız.”²⁶

Yukarıdaki örnekte *kör-*; “düşünmek” anlamındaki *sakın-* fiili yanında ayrıca “derinlemesine düşünmek, düşünceye dalmak, mülhaza etmek” anlamındaki *kolula-* fiiliyle de yan yana gelmiştir. Yazıtlarda ve Eski Uygurcada idrak fiilleri ile eşdizimli olarak yer alan *kör-* fiilinin ilk İslâmi Türkçe metinlerden *Kutadgu Bilig*’de bu şekilde kullanımı daha da artar. *Kutadgu Bilig*’den şu beyitler GÖRMEK fiilinin bilme/ kavrama/ öğrenme süreciyle ilişkisine ve idrak fiilleri ile olan eşdizimliliğine iyi birer örnektir:

23 Faruk Gökçe, “Kutadgu Bilig’de *Kör-* “Görmek”: Çok Anlamlılık, Metafor ve Gramerleşme,” *Türkbilgi Türkoloji Araştırmaları*, s. 29 (2015): 59-76.

24 Jens Wilkens, *Handwörterbuch des Altuigurischen Altuigurisch-Deutsch-Türkisch: Eski Uygurcanın El Sözlüğü Eski Uygurca-Almanca-Türkçe* (Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2021), 408.

25 Engin Çetin, *Altun Yaruk VII. Kitap Berlin Bilimler Akademisindeki Metin Parçaları: Karşılaştırmalı Metin, Çeviri, Açıklamalar, Dizin* (Ankara: TDK, 2020), 200.

26 Çetin, *Altun Yaruk*, 226.

anasında togsa togar beglikin / körü öğrenür iş bilür yiglikin (KB 1932)

"Bey doğarken, beylikle doğar; görerek öğrenir ve böylece işlerin hangisinin daha iyi olduğunu bilir."

maña ok tapındıy kiçigde berü / körü öğrenü bildiy edgü törü (KB 1941)

"Küçüklüğünden beri hep benim hizmetimde bulundun; görüp öğrenerek (tecrübe edip öğrenerek), iyi kanunlar elde ettin."

sınayu körü bilnese er bilig / kişike samagu anı ay silig (KB 4638)

"Tecrübe ve görgüsünden bilgi edinmeyen kimseyi insandan saymamalı, ey temiz kalpli insan."

ayuttıy eşittiy yime öğrenü / sınayu tirildiy kamuğni körü (KB 1187)

"Sordun, öğrendin; her şeyi görüp anlayarak, tecrübe ederek yaşadın."

çın aymış ukuşluğ körü bar bu söz / anıy ma'nisi bil yiti kıl bu köz (KB 1252)

"Akıllı bir insan, dikkat edersen, şu sözü çok doğru söylemiş; onun manasını bil ve iyice dikkat et."

GÖRMEK, bilginin kaynağı olan eylemlerden biridir ve yazıtlarda KT G 12 ve BK K 15'te geçen *bunu körü biliş* ve KT G 13'te geçen *anı körüp ança biliş* ifadelerinde görmek eylemi ve dolayısıyla bu eylemin nesnesi durumunda olan anıtlar, bilginin kaynağı konumundadır. Bilge Kağan olayların, tecrübelerin, uyarıların bu yazıtlarda gösterildiği şekilde öğrenilmesine vurgu yapmaktadır. Aslıhan Dinçer, duyma algısına ilişkin olarak (*e*)*şid*- ve *tıñla*- eylemlerinin bilgilendirme süreciyle ilişkisini ele aldığı yazısında, "yazıtlarda yalnız konuşma yoluyla bilgilendirme yapılmadığını, dikkatin zaman zaman başka bir bilgi kaynağı olarak dikilen taşlar üzerine de çekildiğini" belirtir. Bu bağlamlarda *kör*- fiili, *bil*- fiili için bir ön koşul oluşturur ve "görmek"le başlayan algılama sürecinin "öğrenmek/bilmek" idrak aşamasına ulaştığını anlatır. Böylece bu fiiller birlikte "görüp bilin" > "öğrenin" mesajını vermektedir.²⁷

GÖRMEK eyleminin bilgi kaynaklarından biri olarak düşünülmesi, hem *kör*- ve *bil*- fiillerinin eşdizimliliğini hem de *kör*- fiilinden gelişen *körü/köre* "göre" edatının anlam gelişimini açıklamak bakımından önemlidir. Buna göre söz konusu edat söz dizimsel olarak "kaynağı" işaretlemektedir. İşin, oluşun, düşüncenin, hareketin ortaya çıktığı kaynağı işaretleme, burada *körü/köre* edatının esas işlevlerinden

²⁷ Aslıhan Dinçer, "(e)dgüti (e)şid k(a)t(ı)ğdı tıñla: Söylediğim Budur, Kastım Bu Değildir," *Dil Araştırmaları*, s. 22 (2018), 99.

biridir. *Kör-* fiilinin fiziksel, tecrübî bilgi edinme veya fikir yürüterek, kıyaslama yaparak çıkarımsal bilgi edinme sürecinin başlangıç noktasında yer alan algı fiillerinden biri olması; muhakkak fiilin bu yönde gramerleşme sürecini etkilemiş ve bu anlamda bir edatın oluşmasını sağlamıştır.

***körü* ~ *köre* Edatı**

Göre (< *köre* < *körü*) edatı bugün için iki temel işlevi karşılar. Birincisi kıyaslama işlevi olup *Ali Ayye'ye göre uzundur* gibi kullanımlarda tanıklanmaktadır. İkincisi ise “-e uygun olarak, -e nazaran” anlamını vermekte olup *bu işi yönetmeliğe göre yapmalısınız, bana göre iyi bir tercih değil* gibi örneklerde “görelilik” işlevi bulunmaktadır. Kıyas, uygunluk veya görelilik işlevlerinin her birinde, cümlede bir “kaynağa” “kıyasla” elde edilmiş “bilgi/yargı” mevcuttur.

Türk dili tarihinde *köre* biçiminin Harezmi Türkçesi döneminden itibaren görüldüğü bilinmektedir. Necmettin Hacıeminoğlu *Türk Dilinde Edatlar* adlı değerli çalışmasında *köre* edatını ele alırken bu edatın tarihî metinlerdeki tanıklarını Harezmi sahasından itibaren verir.²⁸ Eski Türkçe dönemi için Talat Tekin’in *Orhon Türkçesi Grameri*²⁹ ve A. von Gabain’in *Eski Türkçenin Grameri*³⁰ adlı eserlerinde ilgili kısımda *körü* şeklinde bir edata yer verilmemiştir. Kemal Eraslan da *Eski Uygur Türkçesi Grameri*’nde bu şekilde bir edattan bahsetmez.³¹ Hacıeminoğlu, Karahanlı dönemi eserleri için bu edatı yanlış bir şekilde *kirü/kerü* “-den sonra” biçiminde verir ve nadiren görüldüğünü belirtir.³² Yong-Song Li, Eski Uygurca ve Karahanlıcada tanıklanan *körü* şeklinin Türk dilinin tarihî yazı dillerinde tanıklanan *köre* “göre” edatıyla aynı işlevde olduğuna dikkat çekmiştir.³³ Daha sonra Marcel Erdal, Eski Türkçe üzerine gramer çalışmasında edatlar arasında söz konusu şekli *körö* biçiminde ve “with respect to” anlamı ile zikreder.³⁴ Li, tarihî ve modern yazı dillerinden derlediği örneklerden hareketle *körü/köre/göre* edatı ile ilgili şu tespitleri yapar:

28 Hacıeminoğlu, *Türk Dilinde Edatlar*, 60.

29 Talat Tekin, *Orhon Türkçesi Grameri*, 138-148.

30 Gabain, *Eski Türkçenin Grameri*, 93-100.

31 Eraslan, *Eski Uygur Türkçesi Grameri*, 273-310.

32 Hacıeminoğlu, *Karahanlı Türkçesi Grameri*, 88.

33 Yong-Song Li, “Kutadgu Bilig’de Gözden Kaçan İki Son Takı: *körü* ve *sayu* Üzerine,” *Türk Dilleri Araştırmaları*, s. 7 (1997): 234.

34 Erdal, *A Grammar of Old Turkic*, 333, 401.

"Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi, eski ve yeni büyük dil ve lehçelerinin büyük çoğunluğunda rastlanan bu son takı, biçim bakımından *körö*, *köre* ve *köri* olmak üzere üç türdür. Eski ve yeni Türk dil ve lehçelerinin büyük çoğunluğunda *köre* biçimi kullanılmış veya kullanılmaktadır. *Körö* biçimine Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Kırgızca ve Altaycada, *köri* biçimine ise Kazakça ve Karakalpakçada rastlanılmaktadır."³⁵

Li ayrıca bu edatın hangi dizilimler içinde kullanıldığını da incelemiş ve dikkate değer sonuçlara ulaşmıştır. Buna göre tarihî ve modern tüm Türk dillerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında *körü* / *köre* / *göre* edatı; ablatif ile birlikte "karşılaştırma," datif ile beraber kullanıldığında ise "uygunluk" veya "sebep" bildirmektedir. Bazı Türk dil ve lehçelerinde ise her iki anlam da datif durumundaki sözcüklerle birlikte kullanılarak ifade edilmektedir.³⁶ Li'nin Eski Uygurcada, Hamilton'un sivil belgeleri ihtiva eden yayınından³⁷ tespit ettiği *körü* edatına dair örnekler, *ablatif (+DA) + körü* dizilişinde ve kıyaslama işlevindedir:

altun sarıgınta körü eşiş karası yeg (HamTouen 16: 12-13) "altın sarısına göre tencere karası daha iyidir".

yürüñ kümüşde körü ayak tolusı yeg (HamTouen 16: 13-14) "beyaz gümüşe göre dolu kadeh daha iyidir".

eşidmişte körü körmiş yeg (Or 8212(78)/III α 3-4) "Duyandan gören daha iyidir"³⁸

Yukarıdaki son örnek ise atasözlerinden oluşan kâğıda yazılı runik harfli bir fragmanda tanıklanmaktadır. Marcel Erdal söz konusu edatın Eski Uygurcada yalnızca atasözlerinde bulunduğunu belirtir ve yukarıdaki örnekleri verir.³⁹ Bu örneklerin hepsi *ablatif + körü* dizilişinde ve mukayese işlevindedir. Eski Uygurcada *körü* edatının mukayese anlamı veren *ablatif + körü* yapısı dışında, *datif + körü* yapısında⁴⁰ ve "görelilik" ve "uygunluk" işlevlerinde tanıklarını Abhidharma metinlerinde bulmak mümkündür:

³⁵ Li, *Türk Dillerinde Son Takılar*, 337.

³⁶ Li, *Türk Dillerinde Son Takılar*, 337-338.

³⁷ James Russell Hamilton, *Manuscripts ouïgours du IXe-Xe siècle de Touen-Houang* (Paris: Peeters France, 1986).

³⁸ Vilhelm Thomsen, "Dr. M. A. Stein's Manuscripts in Turkish 'Runic' Script from Miran and Tun-Huang," *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* (January 1912): 217. Fikret Yıldırım, *İrk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerin Dili* (Ankara: TDK, 2017), 283.

³⁹ Erdal, *A Grammar of Old Turkic*, 401.

⁴⁰ Eski Uygurca metinlerdeki bütün *datif + körü* dizilimlerinin söz konusu edatın tanıkları olmadığı kaydını hemen düşmeliyiz. Örneğin *bëşinç oron-takı bodisavatkalarka körü kanıñsız körkle kız erdinisi*

ol nirvan-ka körü adı bolur ölenmek-ke tuşğarmak tēp buldurur üçün nirvan-ıg (Abh.Sho. 1886)

“O nirvanaya göre (o nirvanayla ilişkili olarak), nirvanaya ulaştırdığı için buna yönelmeye vâsıl etmek denir.”

ol alqu nom-lar-ka körü adı bolur körmek-ke tuşğarmak tēp bildürür üçün tört kērtü-de ulatı alqu nom-lar-ning belğüsün tēp bar adın bar adın baxşı-lar söz-leyür-ler (Abh.Sho. 1887-1888)

“Tüm dharmalara göre (tüm öğretilerle ilişkili olarak) buna tefekküre vâsıl etmek denir, dört yüce gerçeğin ve tüm dharmaların özelliklerini öğrettiği için ...”

Yukarıdaki ikinci cümlede *körü* edatı yanında “tefekkür” veya “idrak” için kullanılan kelimenin *körmek* olması ilgi çekici bir diğer örnektir. Shōgaito, Abhidharma metinleri üzerine başka bir çalışmasının dizininde *kör-* maddesinde *-qa körü* yapısını ayrıca belirtmiş ve “in respect of” anlamını vermiştir.⁴¹ Aynı metindeki örneklerin çevirilerini de buna göre yapmıştır:

iki dyan-lar-tın ünmiş-teki alqu köngül köngül-teki nom-lar dyan-qa kirgü-teki nom-lar dyan-qa kirgü-teki köngül-ke körü ikin arası iraq titil-lıg titilmış (Abh.Kos. 26R58-60) “**In respect of** the minds entering absorption, if we see all minds and mental states which leave the two Absorptions, there exist so much distance between them.”⁴²

ol oq alqu nom-lar erür köngül köngül-teki nomlar-qa körü èyin yaragınça (Abh.Kos. 26R64-26V1) “[...] is all the dharmas which are proper **in respect of** the mind and its mental state.”⁴³

yinçge-te yinçge köngül-nüing basa-sınta bu dyan-ıg yüüz yügerü qılır bolur öngdünki saqınç-lı köngül-li-ke körü adı bolu tüekdimiş erip yinçge tēp (Abh.Sho. 39V36-39) “Next to the subtle-subtle mind, the absorption (of the extinction) really appears. The previous (mind in bhavāgra) has been named ‘subtle’ **from the viewpoint of** the idea and mind.”⁴⁴

(AY 2761-2763; Hacer Tokyürek, *Altun Yaruk Sudur IV. Tegzinç: Karşılaştırmalı Metin Yayını*, Ankara: TDK, 2018, 509), “... beşinci yerdeki Bodhisattvalara doyumlayan güzellikteki muhteşem kız cevheri” (Tokyürek, *Altun Yaruk Sudur*, 597) gibi bir cümlede *körü* biçiminden önce datif geldiği hâlde, *körü kanınçsız körkle* Budist metinlerde sık karşılaşılan kalıp bir ifade olup “bakmaya doyumlanmaz güzellikte” anlamına gelmektedir.

41 Masahiro Shōgaito, *Abhidharmakośabhāşya preserved at the Museum of Ethnography in Stockholm*, Turgologica 99 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014), 250.

42 Shōgaito, *Abhidharmakośabhāşya preserved at the Museum of Ethnography in Stockholm*, 43.

43 Shōgaito, *Abhidharmakośabhāşya preserved at the Museum of Ethnography in Stockholm*, 43.

44 Shōgaito, *Abhidharmakośabhāşya preserved at the Museum of Ethnography in Stockholm*, 169.

Yine bir Abhidharma metni olan *Üç İtişizler*'de yer alan şu örneklerde *körü* edatının kullanıldığını söyleyebiliriz:

taplarnasar basutçı-sı eksük bolmak-lıg yürügüg bo bir kşan-takı köz biligi-ning köz erklig-ke körü bolur tıldağ atlg basutçı öng atkangu-ka körü bolur. atkak atl(ı)g basutçı. adın noml(a)r-ka körü bolur (Üİ 120b8-11) "bu bir andaki göz şuurunun yardımcı-sebebi eksik olma mânasını kabul etmezseniz, göz organına **bakarak** sebep adlı yardımcı-sebepl olur, renk nesnesine **bakarak** duyu nesnesi adlı yardımcı-sebepl olur, diğer *dharmalara* **bakarak** hükmetme adlı yardımcı-sebepl olur."⁴⁵

kayü sözlegüçi biş atkangu-l(a)rıg ert(t)ükde barduk-ta aña körü yarım-ça köyül orun nom orun ert(t)ükde öçdükte bululur bilmetin öçmek tip (Üİ 119b5-7) "Söylenilen beş nesnelere (vişaya) geçtiğinde-gittiğinde, ona **bakarak** yarım olarak gönül yeri (mano-āyatana) ve *dharmal* yeri (dharma-āyatana) geçtiğinde-söndüğünde bilmeden sönmeye (apratismkhyānirodha) bulunur."⁴⁶

Yukarıdaki örneklerde "bakarak" şeklinde çevrilen *körü* biçimlerinin hepsi, öncesinde datif almış bir isim bulundurmaktadır. Eski Türkçede *kör-* fiili hem "görmek" hem de "bakmak" anlamında kullanılmıştır. "Görmek" anlamında *kör-* fiilinin istemi akuzatif veya nominatif iken, "bakmak" - ve dolaylı olarak "itaat etmek" - anlamında kullanımlarında fiil datif gerektirmektedir.⁴⁷ *Datif* + *körü* dizilişi aynı zamanda *göre* edatının "uygunluk," "görelilik" işlevindeki kullanımına da denk düşmektedir. Bu durumda söz konusu edatın, *kör-* fiilinin "görmek" anlamından değil, "bakmak" anlamından geliştiğini söyleyebiliriz: *körü* "-e bakarak" > *körü* "-e göre, nazaran".⁴⁸ Benzer şekilde Moğolca kökenli *kara-* "bakmak" fiilinden gelişen "-e göre, uygun olarak; -e nazaran, kıyasla" işlevindeki *karaganda* ve "-e göre, uygun olarak; -e doğru" anlamındaki *karap* edatları⁴⁹ Çağdaş Türk dillerinde bulunmaktadır. Söz konusu *kara-* fiilinden gelişen bugünkü edatlar *körü/köre* ile benzer işlevlere sahiptir ve *kör-* fiilinden

45 Barutçu-Özönder, *Üç İtişizler*, 88.

46 Barutçu-Özönder, *Üç İtişizler*, 87.

47 Sir Gerard Clauson, *An Etymological Dictionary of the Pre-Thirteenth Century Turkish* (Oxford: Oxford University Press, 1972), 736.

48 Buradaki morfosentaktik seçim yorumu bu çalışmanın teklifi olmakla beraber yapı kaynaklı öngörülebilirlik eşzamanlı ve artzamanlı çok farklı düzlemlerde de gözlenmektedir. Çağdaş Türkçedeki önlük sapmaları buna tipik bir örnektir; yapısal koşullanma açısından bir koşutluk için bkz. Halil İskender, "A Case of Absolute Neutralization in Turkish: T-Palatalization and its Predictability," *Zemin*, s. 2 (2021): 90-93.

49 Li, *Türk Dillerinde Son Takılar*, 272-275 ve 280-282.

gelişen edatın, fiilin “bakmak” anlamından geliştiğini desteklemektedir. Tüm bu veriler ışığında yukarıdaki örneklerde “bakarak” şeklinde çevrilen ifadeleri “-e göre” olarak anlamlandırmak mümkündür.

Ayrıca *Divânü Lügâti't-Türk*'te ve *Kutadgu Bilig*'de Li'nin tespit ettiği ve üçü *ablatif + körü* yapısında “kıyaslama” anlamındaki, biri ise *datif + körü* dizilişinde “uygunluk” “görelilik” işlevindeki dört örnek dışında, her iki farklı kullanıma ait başka birçok tanık yer almaktadır. *Ablatif + körü* yapısındaki diğer örnekler şu şekildedir:

yanut birdi aydı ay edgü törü / eşitmek keđ ol sözlemekte körü (KB 1911)

“cevap verdi ve: - ey iyi nizam sahibi, dinlemek söylemekten daha iyidir -dedi”

itiglig az edgü üküşte körü / teslim tuştı artak üküş sü bile (KB 2340)

“Az sayıda ve muntazam bir ordu, çoğa nispetle, daha iyidir; çok kimseler çok askerle bozguna uğradılar.”

bağırsız tusulmaz oğulda körü / bağırsağ tapuğcı tususu öri (KB 2574)

“Candan bağlı hizmetkârın kıymeti merhametsiz ve hayırsız evlattan daha yüksektir.”

bilgisiz tapuğ kılmışında körü / biliglig uđmuş muyanı öri (KB 3225)

“Bilgisizin ibadet ile meşgul olmasından, bilginin sevabı daha çoktur.”

silerke meniñdin asığ söz kerek / özümde körü bu sözüm edgürek (KB 4861)

“Size benim faydalı sözlerim lâzımdır; benim sözlerim kendimden daha iyidir.”

Yawlak tıllıg beğden körü yalğus tul yeg (DLT III: 133)

“Sürekli söven bir kocadansa yalnız dul olmak daha iyidir.”

Yukarıda verilen örneklerin Türk dilinde edatlar konusunda ve *Kutadgu Bilig* dizininde yeniden gözden geçirilmesi ve yer alması gerekmektedir. Ayrıca DLT'den verilen son örnek Atalay,⁵⁰ Dankoff-Kelly⁵¹ ve Ercilasun-Akkoyunlu⁵² yayımlarının hepsinde *kerü* şeklinde okunmuş ve “geri, -den ise,” “ise, olacağına,” “is better than” anlamları verilmiştir. Bu biçim Necmettin Hacıeminoğlu'nun gramerinde de *kirü/kerü* “-den sonra” şeklinde az kullanılan bir edat olarak yer alır.⁵³ Ayrıca yazar edatlarla ilgili çalışmasında bu *kirü* biçimini DLT'deki bu örnek ve Kıpçak

50 Besim Atalay, *Divânü Lûgat-it Türk (Çeviri)*, birleştirilmiş 1. bs. (Ankara: TDK, 2013).

51 Robert Dankoff and James Kelly, *Compendium of the Turkic Dialects (Diwan Lugat at-Turk)*, vol. 2 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984).

52 Ahmet Bican Ercilasun ve Ziyat Akkoyunlu, *Divânü Lügâti't-Türk: Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin*. 2. bs. (Ankara: TDK, 2015), 402.

53 Hacıeminoğlu, *Karahanlı Türkçesi Grameri*, 88.

sahasından *imdiden kerî* "şimdiden sonra" gibi örneklerle birlikte vermiştir.⁵⁴ Kelimenin transliterasyonu James-Kelly neşrinde *KRUV* şeklinde, Atalay'da da orjinal yazımı **كرو** biçimindedir. Yalnız *Drevnetyurkskiy Slovar*'da *körü* maddesi karşısında "karşılaştırma edatı" olduğu söylendikten sonra DLT'deki bu cümle örnek verilmiş ve neşirlerde *kerü* olarak verilen kelime burada *körü* olarak okunmuştur.⁵⁵ Hamilton da bu okuyuşa katıldığını belirterek DLT'deki örneğin yanlış yazımdan dolayı aynı *körü* "göre" edatına ait pek fark edilmeyen bir tanık olduğunu ifade eder.⁵⁶ Bu örnekte *körü* edatından önce gelen ekin biçimi ise şüphelidir. Atalay ve Dankoff-Kelly yayınlarında bu sözcük *begden* şeklinde okunmuştur. Ercilasun-Akkoyunlu ise sözcüğü *bigde* olarak okumuş ve dipnotta yazmaya sonradan eklenmiş kahverengi iki üstün işareti olduğunu belirtmişlerdir.⁵⁷ Bu durumda *+de* yerine tenvinli şekilde *+den* okuyuşu da mümkündür. Hangi biçim olursa olsun bu örnekte edatın isteminin ablatif olduğu ve mukayese anlamı taşıdığı ortadadır.

Kutadgu Bilig'deki *datif+körü* yapısındaki bazı örnekler ise şunlardır:

neçe me tok erse yiyü turğu aş / kişi aş kişike körü bir kadaş (KB 4600)

"Ne kadar tok olursa olsun, insan ikram edilen yemeği reddetmemelidir; ey kardeş, yemeği adamına göre ikram et."

kirişke körü sen çıkış kıl neñiñ / sözün sözlemegil meger öz teñiñ (KB 1325)

"Giderini gelirine göre ayarla; ancak sana yakışacak sözleri sarfet."

Aynı eserde söz konusu dizilimler dışında edatın bir de *ekvatif + körü* dizilimi tanıklanmaktadır:

kiriür hem çıkar bolsa anda naru / ötünse ötüğ saw törüçe körü (KB 4043)

"Bundan sonra girerken, çıkarken, dilek ve ricaları arz ederken usulüne göre hareket etmelidir."

Bu son örnekte eşitlik eki *+çA* "görecelik," "uygunluk" ve "kıyaslama" işlevlerini hâlihazırda bünyesinde barındırmaktadır.⁵⁸ Bu nedenle cümlelerin

54 Hacıeminoğlu, *Türk Dilinde Edatlar*, 59.

55 V. M. Nadelyayev ve öte., *Drevnetyurkskiy Slovar* (Leningrad: İedatetstvo Nauko Leningradskoye otdeleniye, 1969), 318.

56 Hamilton, *Manuscripts ouïgours*, 95.

57 Ercilasun ve Akkoyunlu, *Divânu Lugâti't-Türk*, 402.

58 Eşitlik ekinin Türk dilindeki diğer işlevleri için ayrıca bkz. Kenan Azılı, *Ana Oğuzca Durum Morfemleri: İç Rekonstrüksiyon Bağlamında Bir İnceleme* (Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2020), 151-166.

bağlamında edatın buradaki işlevinin “görelilik, uygunluk” olduğu kuşkusuzdur. Ekvatifin işlevi sonrasında gelen *körü* edatı ile pekiştirilmiştir.

Bunun dışında Eski Uygur ve Karahanlı metinlerinde *körü* biçiminde yer alan edatın *köre* / *göre* biçimine ne zaman evrildiğine de açıklık getirilmelidir. *Körü* veya *köre* biçimi *kör-* fiiline gelen ünlü zarf-fiil ekinin kalıplaşmasıyla oluşmuştur.⁵⁹ Eski Türkçede *körü* biçiminde tanıklanan edat, Harezmi Türkçesinden itibaren *köre* biçiminde görülmektedir. Batı Türkçesinde ise *göre* biçimini almıştır. Buna benzer bir değişim, yine bir fiile getirilen ünlü zarf-fiil eki ile yapılan *tiyü* bağlacında da gerçekleşmiştir. Bu biçimlerdeki ünlü zarf-fiil eki Batı Türkçesinde düz-geniş -e sesine dönüşmüştür: *körü* > *köre*, *tiyü* > *diye*. *Köre* şekli Harezmi döneminden itibaren mevcutken; *diye* biçimi oldukça yeni bir biçim olup Harezmi metinlerinde *tiyü*, EAT’de ise *deyü* şeklinde tanıklanmaktadır.⁶⁰ Batı Türkçesinde diğer bir deyişle Oğuz grubunda, Eski Türkçede söz sonu yuvarlak ünlülerin düz-geniş seslere değişmesi eğilimi görülmektedir. Bu durumda Harezmi Türkçesindeki *köre* biçimi Oğuz diyalektinin bir tezahürü olabilir.

añar körü bil-

Marcel Erdal runik harfli metinlerde işaret zamirlerinin datif değil direktif biçimlerinin kullanıldığına dikkat çekmektedir. Bu metinlerde *ol* işaret zamirinin *añar* biçimi mevcutken *aña* şekli bulunmamaktadır. *añar* biçimi ayrıca Maniheizt çevre metinlerinde de yaygın rastlanan bir biçimdir. Hiç kuşkusuz *añar* ve *muñar* biçimleri son ses /-r/ siz biçimlerine göre daha eskicidir ve /-r/ siz şekiller şahıs zamirlerinin çekimine analogi yoluyla ortaya çıkmış olmalıdır. *muña* ve *aña* biçimleri geç tarihli Uygur metinlerinde bulunur ki buna BTT I A, Poti gibi geç tarihli Maniheizt Uygur metinleri de dâhildir. *Añar* biçiminin kaybolmasında, şahıs zamir çekimine analoginin yanı sıra direktif ekinin erken dönemde işlevliğini yitirerek kullanımdan düşmesi de etkili olmuştur.⁶¹ Erdal direktif ekinin runik harfli metinlerde ve Maniheizt çevre metinlerinde tanıklandığını, bunun dışındaki Eski Uygur metinlerinde yalnızca donmuş şekilde yön isimlerinde yer aldığını, Karahanlı Türkçesinde ise artık mevcut olmadığını belirtmektedir.⁶²

59 Ünlü zarf-fiil eklerinin zarf ve sıfat yapma gibi farklı işlevleri üzerine bkz. Ferruh Ağca, “Eski Türkçede {-A/-I/-y)U} Ünlü Zarf-Fiil Eklerinin Farklı Bir İşlevi Üzerine,” *Türkbilgi*, s. 13 (2007): 3-17.

60 Hacıeminoğlu, *Türk Dilinde Edatlar*, 198-199.

61 Erdal, *A Grammar of Old Turkic*, 200.

62 Erdal, *A Grammar of Old Turkic*, 370-371.

Türk dili tarihinde ismin datif veya ablatif hâlini gerektiren *körü* / *köre* edatının daha eskiden Köktürkçe döneminde de isimlerden sonra datifle, işaret zamirleriyle kullanıldığında ise direktif biçimiyle birlikte yer aldığı düşünülebilir. Zamanla direktif ekinin işlevliğini yitirmesiyle işaret zamirlerinde de kullanımı ortadan kalmış ve bu edatın *datif + körü* dizilişi devam etmiştir. Bugün Türkiye Türkçesinde *-A göre* yapısının tanımlanabilen en eski biçimi yazıtlarda *-gAr körü* şeklinde görülmektedir. Söz konusu edatın tarihî süreçte, *körü* > *köre* şeklinde aldığı ünlü zarf-fil eki bakımından fonolojik bir değişim geçirdiği ve direktif eki ile kullanımının da ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. "Kıyas," "görelilik" ve "uygunluk" işlevleri bulunan bu edat, Türk dilinin Köktürkçeden sonraki tarihî ve modern kollarında datif ve ablatif ekleri ile kullanılarak bugüne dek varlığını sürdürmüştür.

Thomsen, *Turcica* adlı eserinde KT G 11, 12 ve 13'te geçen, daha önce aynı şekilde tercüme ettiği *körü biliy* ve *körüp biliy* ifadelerini eşdeğer görmekle hataya düştüğünü belirterek, ilkinin "bunu görmeyi bilin" (<*bunı körü biliy*), ikincisini ise "onu görüp bilin" (<*anı körüp ança biliy*) şeklinde çevirmeye karar vermiştir. KT G 11 ve BK K8'deki *ayar körü biliy* ifadesini ise "ona bakarak öğrenin" şeklinde anlamlandırmıştır.⁶³ Fakat tüm bu veriler birlikte düşünüldüğünde Bilge Kağan ve Köl Tigin yazıtlarında karşılaşılan *ayar körü bil-* ifadesini "ona göre bilmek" şeklinde anlamlandırmak daha uygun olacaktır. Bu durumda söz konusu edatın en eski örneği runik harfli metinlerde yer almaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak, *Köktürk Yazıtları*'nda "ara, birle, ıngaru, kisre, kudi, ötrü, sayu, tapa, teg, üçün, üze, eyin, tegi, adın ve öñi"⁶⁴ edatlarına ilaveten ayrıca bir de *körü* "-e göre" edatından bahsedilebilir. Bu açıdan yazıtların Türkiye Türkçesine aktarılmasında yeni anlamlandırmalar yapmak mümkündür ve elbette Türk dilinin bu en eski yadigarları tekrar tekrar işlenmeye elverişlidir.

Eski Uygurcada sınırlı sayıda örnek üzerinden edatın *ablatif + körü* şeklindeki kullanımını yalnız Hamilton, Li ve Erdal tarafından belirtilmiştir. Bu yazıda ise Eski Uygurcada edatın "mukayese" işleviyle *ablatif + körü* örneklerinin yanı sıra aynı

63 Vilhelm Thomsen, *Orhon Yazıtları Araştırmaları*, çev. Vedat Köken. 2. bs. (Ankara: TDK, 2011), 168-171, 330.

64 Tekin, *Orhon Türkçesi Grameri*, 138.

dönem için ‘uygunluk’ işlevinin de *datif + körü* dizilişi ile mevcut olabileceğine dikkat çekilmiştir. Eski Uygurcadan bilhassa Abhidharma metinlerinde tespit edilen *datif + körü* dizilişindeki örneklerin bir kısmında, aynı edatın bulunduğu ve “bakarak” çevirisi yerine “göre” şeklinde anlamlandırmanın mümkün olduğu söylenebilir. İlk İslami Türkçe metinler söz konusu olduğunda ise *körü* biçiminin edat şeklindeki kullanımlara ait örneklerin *Kutadgu Bilig*’de bilinenden çok daha fazla sayıda olduğu görülmüştür. *Kutadgu Bilig*’de aynı zamanda, ablatif ve datif dışında edatın ayrıca bir ekvatif istemi ile karşılaşılmıştır. *Ekvatif+körü* şeklindeki bu örnekte edatın işlevi “uygunluk, görelilik”tir.

Eski Türkçede *kör-* fiilinin yeni kavram alanlarını karşılayan anlam gelişimleri yanında aynı zamanda bir gramer birimi hâline dönüştüğü yapılar önceki araştırmalarda gösterilmiştir. Bunlara ilaveten burada verilen tanıklar üzerinden fiilin gramerleşme süreçlerine *körü* biçiminde edatlaşması da eklenmelidir. Özetle ilk İslami Türkçe metinlerde çok sayıda örneği bulunduğu görülen bu edatın Eski Uygurcadaki tanıkları artırılabilir ve ilk örnekleri runik harfli Eski Türkçe metinlere kadar götürülebilir.

Kısaltmalar

- Abh.Sho.** : Shōgaito, 2008.
Abh.Kos. : Shōgaito, 2014.
AY : Altun Yaruk; Çetin 2020, Kaya 2021, Tokyürek 2018.
BK : Bilge Kağan Yazıtı; Tekin 2010, Thomsen 2011, Aydın 2015, Ercilasun 2016.
DLT : Dîvânü Lugâti’t-Türk; Dankoff ve Kelly 1984, Atalay 2013, Ercilasun ve Akkoyunlu 2015.
HamTouen : Hamilton, 1986.
KB : Kutadgu Bilig; Arat 1947, Arat 1959.
KT : Köl Tigin Yazıtı; Tekin 2010, Thomsen 2011, Aydın 2015, Ercilasun 2016.
KTLG : Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri; Ercilasun vd. 2013.
Or 8212(78) : Thomsen 1912, Yıldırım 2017.
Üİ : Üç İtigsizler; Barutçu-Özönder 1998.

Kaynaklar

- Ağca, Ferruh. "Eski Türkçede {-A/ -I/ -(y)U} Ünlü Zarf-Fiil Eklerinin Farklı Bir İşlevi Üzerine." *Türkbilig*, s. 13 (2007): 3-17.
- Arat, Reşit Rahmeti. *Kutadgu Bilig I: Metin*. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1947.
- _____. *Kutadgu Bilig: Çeviri*. Ankara: TTK, 1959.
- Atalay, Besim. *Divanü Lûgat-it Türk (Çeviri)*. Birleştirilmiş 1. bs. Ankara: TDK, 2013.
- Aydın, Erhan. *Orhon Yazıtları: Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Köli Çor*. 3. bs. Konya: Kömen, 2015.
- Azılı, Kenan. *Ana Oğuzca Durum Morfemleri: İç Rekonstrüksiyon Bağlamında Bir İnceleme*. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2020.
- Banguoğlu, Tahsin. *Türkçenin Grameri*. 8. bs. Ankara: TDK, 2007.
- Barutçu-Özönder, F. Sema. *Üç İtişsizler: Giriş-Metin-Tercüme-Notlar-İndeks XXX Levha*. Ankara: TDK, 1998.
- Clauson, Sir Gerard. *An Etymological Dictionary of the Pre-Thirteenth Century Turkish*. Oxford: Oxford University Press, 1972.
- Çetin, Engin. *Altun Yaruk VII. Kitap Berlin Bilimler Akademisindeki Metin Parçaları: Karşılaştırmalı Metin, Çeviri, Açıklamalar, Dizin*. Ankara: TDK, 2020.
- Dankoff, Robert and James Kelly. *Compendium of the Turkic Dialects (Diwan Lûgat at-Türk)*. vol. 2. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
- Deny, Jean. *Türk Dil Bilgisi*. Çeviren Ali Ulvi Elöve. Günümüz Türkçesine uyarlayan Ahmet Benzer. İstanbul: Kabalıcı, 2012.
- Dinçer, Aslıhan. "(e)dgüti (e)şid k(a)t(i)ğdı tınla: Söylediğim Budur, Kastım Bu Değildir." *Dil Araştırmaları*, s. 22 (2018): 95-107.
- Eraslan, Kemal. *Eski Uygur Türkçesi Grameri*. Ankara: TDK, 2012.
- Ercilasun, Ahmet Bican. *Kutadgu Bilig Grameri: Fiil*. 2. bs. Ankara: Akçağ, 2014.
- _____. *Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları*. İstanbul: Dergâh, 2016.
- _____. ve Ziyat Akkoyunlu. *Divânü Lügâti't-Türk: Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin*. 2. bs. Ankara: TDK, 2015.
- Erdal, Marcel. *A Grammar of Old Turkic*. Leiden-Boston: Brill, 2004.
- Ergin, Muharrem. *Türk Dil Bilgisi*. İstanbul: Bayrak, 2011.
- Gabain, Annemaria von. *Eski Türkçenin Grameri*. Çeviren Mehmet Akalın. 5. bs. Ankara: TDK, 2007.
- Gökçe, Faruk. "Kutadgu Bilig'de Kör- "Görmek": Çok Anlamlılık, Metafor ve Gramerleşme." *Türkbilig Türkoloji Araştırmaları*, s. 29 (2015): 59-76.
- Hacıeminoğlu, Necmettin. *Karahanlı Türkçesi Grameri*. 4. bs. Ankara: TDK, 2013.
- _____. *Türk Dilinde Edatlar*. İstanbul: Bilge-Kültür-Sanat, 2015.
- Hamilton, James Russell. *Manuscripts ouïgours du IXe-Xe siècle de Touen-Houang*, Paris: Peeters France, 1986.

- Hirik, Erkan ve Tuğba Çolak. "Türkçe Mental Fiillerde 'Çok Katmanlılık.'" *IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, hazırlayan Hikmet Koraş, 168-261. c. 3. Niğde, 2017.
- İmer, Kâmile, Ahmet Kocaman ve A. Sumru Özsoy. *Dilbilim Sözlüğü*. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2011.
- İskender, Halil. "A Case of Absolute Neutralization in Turkish: T-Palatalization and its Predictability." *Zemin*, s. 2 (2021): 78-111.
- Kaya, Ceval. *Uygurca Altun Yaruk Giriş, Metin ve Dizin*. Gözden geçirilmiş 2. bs. Ankara: TDK, 2021.
- Korkmaz, Zeynep. *Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi*. 5. bs. Ankara: TDK, 2017.
- Lakoff, George ve Mark Johnson. *Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil*. Çeviren Gökhan Yavuz Demir. 2. bs. İstanbul: İthaki, 2015.
- Li, Yong-Söng. "Kutadgu Bilig'de Gözden Kaçan İki Son Takı: *körü* ve *sayu* Üzerine." *Türk Dilleri Araştırmaları*, s. 7 (1997): 233-260.
- _____. *Türk Dillerinde Son Takılar*. Ankara: TDK, 2022.
- Nadelyayev, Vladimir Mikhailovich, Dmitriy Mikhailoviç Nasilov, Evgeniy Rafailoviç Tenişev, Aleksandır Mikhailoviç Şçerbak. *Drevnyurkskiy Slovar*. Leningrad: Izdatel'stvo Nauka Leningradskoye otdeleniye, 1969.
- Öner, Mustafa. "Edatların Karşılaştırma ve Sınırlandırma Bağlantıları." *TDAY Belleten 1999 I-II*, (2003): 147-157.
- Shōgaito, Masahiro. *Abidaruma ronsho no bunken gaku teki kenkyū. Uighur Abhidharma Texts: A Philological Study*. Kyoto: Nakanishi Printing, 2008.
- _____. *Abhidharmakośabhāṣya preserved at the Museum of Ethnography in Stockholm*. (Turgo-logica 99). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014.
- Tekin, Talât. *Orhon Yazıtları*. 4. bs. Ankara: TDK, 2010.
- _____. *Orhon Türkçesi Grameri*. Ankara: TDK, 2016.
- Thomsen, Vilhelm. "Dr. M. A. Stein's Manuscripts in Turkish 'Runic' Script from Miran and Tun-Huang." *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, (January 1912): 181-227.
- Thomsen, Vilhelm. *Orhon Yazıtları Araştırmaları*. Çeviren Vedat Köken. 2. bs. Ankara: TDK, 2011.
- Tokyürek, Hacer. *Altun Yaruk Sudur IV. Tegziñç: Karşılaştırmalı Metin Yayını*. Ankara: TDK, 2018.
- Wilkens, Jens. *Handwörterbuch des Altuigurischen Altuigurisch-Deutsch-Türkisch: Eski Uygurcanın El Sözlüğü Eski Uygurca-Almanca-Türkçe*. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2021.
- Yaylagül, Özen. "Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiller." *Modern Türklük Araştırmaları Dergisi* 2, s. 1 (2005): 17-51.
- Yıldırım, Fikret. *İrk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerin Dili*. Ankara: TDK, 2017.